

УДК 005.93
DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье изложены методические подходы к оцениванию потенциала развития персонала предприятий на основе диагностики управленческих компетенций. Обосновано, что в процессе оценивания потенциала развития персонала целесообразно осуществлять отдельное рассмотрение двух категорий работников, а именно: рабочих и работников аппарата управления предприятия. Предложен авторский подход к диагностированию уровня компетентности работников управленческой подсистемы предприятия.

Ключевые слова: персонал; потенциал; оценивание, методические подходы; эффективность труда; уровень компетентности; управленческая подсистема

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE POTENTIAL OF STAFF DEVELOPMENT

EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article presents methodological approaches to assessing the development potential of enterprise personnel based on the diagnosis of managerial competencies. It is substantiated that in the process of assessing the potential for personnel development, it is advisable to carry out a separate consideration of two categories of employees, namely: workers and employees of the enterprise management apparatus. The author's approach to diagnosing the level of competence of employees of the management subsystem of the enterprise is proposed.

Keywords: staff; potential; assessment, methodological approaches; labor efficiency; level of competence; management subsystem

Постановка задачи. Успешное функционирование предприятий требует наличия у них необходимых объёмов различных экономических ресурсов, которые при этом должны иметь надлежащий уровень их качества и эффективности использования. В настоящее время существует тенденция механизации и автоматизации производства продукции, которая обуславливает большую практическую значимость такой разновидности имеющихся ресурсов хозяйствующих субъектов как машины и оборудование. Однако деятельность предприятий всегда требует и трудовых ресурсов, хотя при этом их структура постепенно меняется. В процессе трудосберегающих технологических изменений, происходящих во многих отраслях как экономики, так и

промышленности, сокращается доля работников, выполняющих однообразную работу, и заметно увеличивается доля тех работников, деятельность которых носит творческий характер. При этом не только менеджеров и специалистов, но также и отдельных категорий рабочих.

В общем персонал предприятия выполняет разнообразные функции. Среди них наиболее важными являются организация и управление производством, которые осуществляются руководителями и специалистами, а также и непосредственное изготовление продукции (товаров и услуг), выполняемой рабочими. От того, насколько успешно выполняют свои функции работники, непосредственно зависит финансовое состояние предприятия, в том числе рентабельность его деятельности. При этом эффективность труда зависит от очень большого количества различных факторов, к которым, в первую очередь, следует отнести как уровень квалификации работников, так и степень мотивации к производительному труду, наличие механизации и автоматизации как производства, так и процессов управления.

Актуальность. Повышение уровня квалификации персонала является одним из основных направлений развития любого предприятия. Такое повышение может и должно осуществляться как непосредственно в процессе трудовой деятельности с приобретением работниками соответствующего опыта работы, так и при обучении в учебных заведениях, прохождении соответствующих курсов-тренингов, которые могут быть организованы непосредственно на предприятии, и т.д. При этом следует отметить, что меры по повышению квалификации персонала позволяют нарастить величину человеческого капитала предприятия а, следовательно, положительно повлиять на общую рыночную капитализацию.

Важно отметить тот факт, что даже высококвалифицированный работник будет плохо выполнять свои обязанности, если он необходимым образом не будет мотивирован к работе. Эта мотивация должна, с одной стороны, давать возможность приобретения работником определённых положительных результатов от улучшения уровня эффективности труда (как материальных, так и нематериальных), а с другой стороны, необходимо предусмотреть определение и наложение определённых, заранее установленных санкций за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Анализ последних исследований и публикаций. Инструментарий и модели формирования и оценивания совокупного экономического потенциала предприятий и его отдельных видов исследовали такие учёные: Е. В. Зверева [1], М. Ю. Диканов [2], Н. А. Николаев [3], Л. И. Кулакова [4], В. Я. Афанасьев [5], М. С. Токсанбаева [6], Ж. В. Доможилкина [7], Е. В. Токарь [8], А. С. Шевякин [9], Е. А. Скоряева [10], Ю. А. Токарева [11], Н. В. Болдырева [12] и др. Однако, несмотря на проведённые исследования этой тематики, в настоящее время остаётся много невыясненных теоретических, методологических и методических вопросов, связанных с формированием модели оценивания потенциала развития персонала.

Целью статьи является обобщение теоретико-методических подходов и разработка практических рекомендаций по оцениванию эффективности труда и диагностированию уровня компетентности работников управленческой подсистемы предприятия.

Изложение основного материала исследования. Одной из важных проблем, возникающих в процессе разработки систем мотивирования работников и принятия управленческих решений, непосредственно связанных с управлением человеческими ресурсами, является оценивание эффективности труда персонала. Главными задачами этого оценивания, безусловно, являются установление меры применения работником своего текущего трудового потенциала, измерение влияния определённых факторов на результаты деятельности работника, а также влияние этих результатов на получаемые доходы предприятия. При этом оценивание эффективности труда работников также имеет важное значение с позиции определения меры их вклада в общие результаты деятельности предприятия, что имеет важное прикладное значение при определении

размера оплаты труда работников и, в частности, величины их премиальных доплат [1, с. 104].

Любой показатель эффективности, в том числе и индикатор эффективности труда работника, должен предусматривать сопоставление результатов с понесёнными затратами. В таких условиях измерение эффективности труда работников сводится к решению двух задач, а именно: к установлению степени результатов труда и величины затрат, связанных с течением трудового процесса. Что касается рабочих, то результатами их труда будет выступать объём производимой ими продукции, а затраты можно измерять продолжительностью труда рабочих в днях или часах в течение месяца или другого временного промежутка. Оценивание эффективности труда специалистов, а тем более управленцев, является более сложной задачей, которая в настоящее время не полностью решена экономической наукой, однако существует ряд достаточно научно обоснованных подходов к её решению [2, с. 29].

Система показателей оценивания эффективности труда персонала представлена в табл. 1.

Таблица 1

**Показатели оценивания эффективности труда персонала
по его главным категориям**

Категория персонала	Исходные данные для расчёта индикаторов	Основные индикаторы оценивания эффективности труда
1	2	3
1. Все работники, которые берут непосредственное или опосредованное участие в хозяйственной деятельности (промышленно-производственный персонал)	- объём произведённой продукции в денежном выражении за определённый промежуток времени; - средняя численность работников; - величина валовой и чистой прибыли; - затраты, связанные с обеспечением деятельности работников предприятия; - в том числе затраты на оплату труда работников	1) стоимостная выработка в расчёте на одного работника; 2) рентабельность персонала; 3) объём товарной продукции на 1 руб. затрат, связанных с обеспечением деятельности работников; 4) отношение темпов прироста производительности труда к средней заработной плате
2. Рабочие	- объём произведённой продукции в денежном выражении за определённый промежуток времени; - объём произведённой продукции в натуральном выражении за определённый промежуток времени по её видам; - средняя численность работников; - трудоёмкость изготовления объёмов продукции по её видам - нормы времени и выработки по видам продукции	1) натуральная выработка в расчёте на одного работника по видам продукции; 2) стоимостная выработка в расчёте на одного работника; 3) фактический объём изготовления каждого вида продукции одним работником за единицу времени; 4) соотношение фактической часовой выработки с нормой выработки по каждому виду продукции

Продолжение табл. 1

1	2	3
3. Специалисты	<ul style="list-style-type: none"> - численность специалистов; - затраты на осуществление деятельности специалистов; - затраты времени на осуществление специалистами каждого вида деятельности; - нормированные (рекомендованные) значения индикаторов деятельности специалистов 	<ul style="list-style-type: none"> 1) отношение фактических затрат времени специалиста на осуществление определённого вида своей деятельности к нормированным (рекомендованным) значениям затрат времени на осуществление данного вида деятельности; 2) отношение фактической численности специалистов к нормированной (рекомендуемой) их численности; 3) отношение результатов деятельности к численности специалистов; 4) отношение результатов деятельности к затратам, связанным с обеспечением деятельности специалистов за соответствующий промежуток времени
4. Руководители	<ul style="list-style-type: none"> - численность руководителей; - затраты на осуществление деятельности руководителей; - затраты времени на осуществление руководителями каждого вида деятельности; - нормированные (рекомендованные) значения индикаторов деятельности руководителей; - результаты деятельности подчинённых руководителям подразделений; - индикаторы качества видов управленческих решений, которые принимаются на предприятии 	<ul style="list-style-type: none"> 1) индикаторы эффективности деятельности подчинённых руководителю подразделений; 2) отношение фактических затрат времени руководителя на осуществление определённого вида своей деятельности к нормированным (рекомендуемым) значениям затрат времени на осуществление данного вида деятельности; 3) отношение фактической численности руководителей к нормированной (рекомендуемой) их численности; 4) отношение результатов деятельности к численности руководителей; 5) отношение результатов деятельности к затратам, связанным с обеспечением деятельности руководителей в соответствующий промежуток времени; 6) индикаторы качества управленческих решений, в частности доля успешных решений в их общем количестве по видам этих решений

Источник: составлено автором на основе [1-4].

Применение представленной в табл. 1 системы индикаторов в практике экономического анализа даст реальную возможность решить ряд важных задач, в частности, оценить степень влияния динамики численности работников на изменение объёма продукции; установить производительность труда за определённый период и сравнить её уровень с соответствующими индикаторами в предыдущие периоды; оценить соотношение темпов роста заработной платы и темпов роста производительности труда; исследовать факторы изменения уровня производительности труда и т.п.

Оценивание степени эффективности труда персонала предприятия является важной предпосылкой измерения величины потенциала его развития.

Следует отметить, что потенциал персонала предприятий в научной литературе чаще всего отождествляют с трудовым потенциалом, иногда также используется термин кадровый потенциал [5, с. 6].

В большинстве научных трудов трудовой потенциал предприятия толкуется как совокупность определённых способностей (возможностей) его персонала. При этом эти способности могут быть как явными, так и скрытыми.

Сложность оценивания трудового потенциала заключается, в частности, в наличии многих составляющих, которые этот потенциал содержит. В обобщающем виде можно выделить четыре составляющие трудового потенциала (табл. 2).

Таблица 2

Составляющие трудового потенциала и их содержание

Составляющие	Содержание составляющих
Кадровая составляющая	Содержит: а) профессиональные знания, умения и навыки, которые обуславливают профессиональную компетентность (квалификационный потенциал); б) познавательные способности (образовательный потенциал)
Профессиональная структура	Детерминируется изменениями в характере и содержании труда под влиянием НТП, что обуславливает появление новых и исчезновение старых профессий, усложнение и повышение функционального содержания трудовых операций
Квалификационная структура	Определяется качественными изменениями в трудовом потенциале (рост умений, знаний, навыков)
Организационная составляющая	Определяет эффективность функционирования трудового коллектива как системы в целом и каждого работника отдельно в иерархии «трудовой потенциал организации – трудовой потенциал работника – рабочее место»

Источник: составлено автором на основе [5-7].

Таким образом, главными составляющими трудового потенциала являются: кадровая составляющая, профессиональная структура, квалификационная структура работников и организационная составляющая.

Можно сказать, что трудовой потенциал предприятия представляет собой совокупность квалификации и профессиональных способностей всех его работников, а также достижения предприятия в организации труда и развитии его персонала (рис. 1). Поэтому процедура измерения размера трудового потенциала предприятия должна учитывать все его вышеперечисленные аспекты.

В целом следует отметить, что как трудовой потенциал, так и механизм его формирования определяются разнообразными количественными и качественными факторами. При этом трудовой потенциал может быть сгруппирован по следующим основным признакам:

- по уровню агрегированности (трудовой потенциал работника, групповой (бригадный) трудовой потенциал, совокупный трудовой потенциал);
- по спектру охвата (индивидуальные возможности работника, возможности сотрудничества членов коллектива);
- по характеру участия в производственно-хозяйственном процессе (потенциал производственного персонала, потенциал управленческого персонала);
- по месту в социально-экономической системе предприятия (структурно-формирующий персонал, предпринимательский трудовой потенциал, производственный трудовой потенциал).

Рис. 1. Основные факторы, определяющие величину трудового потенциала предприятия
Источник: составлено автором на основе [8, 9]

Из данных, приведённых на рис. 1, следует тот факт, что факторы, определяющие размер трудового потенциала, кроме их разделения на количественные и качественные, также содержат факторы формирования и факторы обеспечения. При этом, в отличие от формирования, факторы обеспечения играют довольно опосредованную роль в создании трудовых возможностей предприятия и касаются, прежде всего, наличия у него других видов производственных ресурсов, в частности, средств труда. Важность обеспечения заключается в том, что независимо от качества трудовых ресурсов предприятия, без других ресурсов реализовать трудовой потенциал невозможно.

В процессе оценивания потенциала развития персонала предприятий целесообразно осуществлять отдельное рассмотрение двух категорий работников, а именно рабочих и работников аппарата управления.

Относительно работников предприятия, участвующих в разработке, принятии и реализации управленческих решений, то их основным свойством является уровень их компетентности. В целом уровень компетентности работников управленческой подсистемы предприятия представляет главный фактор, определяющий эффективность деятельности субъекта хозяйствования. Это обусловлено тем, что управленческая подсистема предприятия в конечном счёте регулирует как уровень всех его общих свойств, так и свойств отдельных видов ресурсов и хозяйственных процессов предприятия. Можно утверждать, что недостаточный уровень эффективности хозяйственной деятельности предприятий определяется двумя главными обстоятельствами: недостаточным уровнем компетентности работников аппарата управления и негативными факторами внешней среды, которые предприятие даже при высоком уровне компетентности работников управленческой подсистемы не может преодолеть.

В связи с этим важное значение имеет обоснованное оценивание уровня компетентности работников управленческой подсистемы предприятия. Такое оценивание должно в качестве конечной цели иметь определение резервов повышения уровня способностей работников разрабатывать, принимать и реализовывать соответствующие управленческие решения (рис. 2).

Рис. 2. Последовательность диагностирования уровня компетентности работников управленческой подсистемы предприятия

Источник: составлено автором на основе [10-12]

Следовательно, компетенции работников аппарата управления предприятием характеризуются разнообразием и могут быть сгруппированы по разным признакам, как это представлено на рис. 3.

Общие компетенции			Специальные компетенции
По видам операций с ресурсами	По видам ресурсов	По функциям управления	
Компетенции в сфере: привлечения ресурсов и услуг; использования ресурсов; резервирования ресурсов; изъятия ресурсов и предоставления услуг; создания ресурсов (продукции); изменения свойств имеющихся ресурсов; перемещения ресурсов; размещения ресурсов	Компетенции в сфере управления: человеческими ресурсами; материальными ресурсами; основными средствами; финансовыми ресурсами; информационными ресурсами	Компетенции в сфере: организации; планирования; мотивирования; регулирования	Выбор контрагентов и установление взаимоотношений с ними; выбор ресурсов, с которыми осуществляются операции; определение параметров действий с ресурсами в пространстве и времени; реализация разработанных планов

Рис. 3. Классификация компетенций работников управленческой подсистемы
Источник: составлено автором на основе [10-12]

Поскольку предложенный подход к оцениванию управленческих компетенций базируется на анализе и оценивании, прежде всего, специальных компетенций работников управленческой подсистемы предприятия, целесообразно разработать шкалы балльной оценки отдельных характеристик специальных компетенций работников управленческой подсистемы предприятия.

Среди управленческих компетенций важное место занимают компетенции работников в сфере планирования хозяйственной деятельности. Диагностирование компетенций предприятия по планированию его хозяйственной деятельности усложняется как наличием значительного количества плановых показателей, каждый из которых должен приобретать обоснованный (оптимальный) уровень, так и сложными взаимосвязями, существующими между этими показателями. При этом достаточно часто оптимизации должны быть подвергнуты одновременно несколько плановых показателей, то есть невозможно осуществить отдельную оптимизацию каждого показателя. Умение обоснованно устанавливать значение каждого показателя деятельности предприятия целесообразно выделить как отдельную управленческую компетенцию. Тогда последовательность установления значений плановых характеристик можно назвать цепочкой компетенций по определению этих значений.

Следует отметить, что построение цепочек управленческих компетенций представляет собой один из главных этапов диагностирования этих компетенций (рис. 4).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что процесс оценивания потенциала экономического развития предприятия должен базироваться на предварительном выборе определённой целевой функции, которая количественно отражает критериальную свойственность предприятия, экстремальное значение которой будет выступать как результат количественного измерения дополнительных экономических возможностей субъекта хозяйствования.

Таким образом, оценивание потенциала экономического развития предприятия должно основываться на построении иерархии целевых функций (с учётом возможных ресурсных ограничений), каждая из которых отвечает определённой управленческой компетенции в сфере прогнозирования, планирования и учёта деятельности предприятия.

Рис. 4. Последовательность диагностирования управленческих компетенций по обоснованию плановых показателей деятельности предприятия
Источник: составлено автором на основе [10-12]

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В процессе оценивания потенциала развития персонала предприятий целесообразно осуществлять отдельное рассмотрение двух категорий работников, а именно: рабочих и работников аппарата управления. Что касается работников предприятия, участвующих в разработке, принятии и реализации управленческих решений, то основным их свойством является уровень их компетентности. В целом уровень компетентности работников управленческой подсистемы предприятия выступает главным фактором, определяющим эффективность деятельности предприятия. Это обусловлено тем, что управленческая подсистема предприятия в конечном счёте регулирует уровень как всех его общих свойств, так и свойств отдельных видов ресурсов и процессов предприятия. Можно утверждать, что недостаточный уровень эффективности хозяйственной деятельности

предприятий определяется двумя главными обстоятельствами: недостаточным уровнем компетентности работников аппарата управления и отрицательными факторами внешней среды, которые предприятие даже при условии наивысшего уровня компетентности работников управленческой подсистемы не может преодолеть.

На основе вышеизложенного определяем важность обоснованного оценивания уровня компетентности работников управленческой подсистемы предприятия. Такое оценивание должно иметь конечной целью определение резервов повышения уровня способностей работников предприятия разрабатывать, принимать и реализовывать соответствующие управленческие решения.

Список использованных источников

1. Зверева, Е. В. К вопросу изучения методов оценки персонала предприятия / Е. В. Зверева, А. С. Богацкая // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 99-4. – С. 104-106. – Текст непосредственный.
2. Диканов, М. Ю. Методологические подходы к оценке системы управления современным предприятием / М. Ю. Диканов, И. С. Кувалдина // Экономика: стратегия и практика. – 2020. – Т. 15. – № 4. – С. 21-38. – Текст непосредственный.
3. Николаев, Н. А. Методика совершенствования системы управления персоналом предприятия как фактор повышения результативности и эффективности труда / Н. А. Николаев // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2020. – № 2. – С. 38-49. – Текст непосредственный.
4. Кулакова, Л. И. Теоретические аспекты оценки работы персонала на современном этапе / Л. И. Кулакова, Е. В. Улько / Фундаментальные исследования. – 2020. – № 5. – С. 100-104. – Текст непосредственный.
5. Афанасьев, В. Я. Анализ и оценка кадрового потенциала персонала организации на современном этапе / В. Я. Афанасьев, Н. В. Воронцов, О. В. Байкова // Вестник университета. – 2020. – № 7. – С. 5-13. – Текст непосредственный.
6. Токсанбаева, М. С. Трудовые ресурсы как характеристика трудового потенциала и их структура / М. С. Токсанбаева, Р. И. Попова // Народонаселение. – 2022. – Т. 25. № 4. – С. 151-162. – Текст непосредственный.
7. Доможилкина, Ж. В. Составляющие элементы и индикаторы потенциала сотрудника организации / Ж. В. Доможилкина, О. М. Кузьмина // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 2 (127). – С. 646-649. – Текст непосредственный.
8. Токарь, Е. В. Особенности формирования и развития трудового потенциала предприятия / Е. В. Токарь, И. А. Гашо, О. В. Иовлева // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2021. – № 1 (86). – С. 158-171. – Текст непосредственный.
9. Шевякин, А. С. Подходы к формированию концептуальной схемы воспроизводства трудового потенциала в условиях экономики региона / А. С. Шевякин // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2022. – № 9. – С. 223-229. – Текст непосредственный.
10. Скоряева, Е. А. Современные подходы к определению структуры управленческих компетенций руководящего персонала / Е. А. Скоряева, А. И. Лыжин, О. В. Тарасюк // Высшее образование сегодня. – 2021. – № 1. – С. 11-18. – Текст непосредственный.
11. Токарева, Ю. А. Управление профессиональными компетенциями: учебно-методическое пособие / Ю. А. Токарева, Е. О. Гаспарович; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 327 с. – Текст непосредственный.
12. Болдырева, Н. В. Ключевые компетенции в современных условиях / Н. В. Болдырева, Н. П. Болдырева // Вестник евразийской науки. – 2022. – Т. 14. – № 2. – С. 9-29. – Текст непосредственный.